

Савремене методе мониторинга и анализе парцијалних пражњења код великих генератора

Ненад Карталовић, Иванка Миљаковић-Јевтић, Филип Зец, Александар Жигић, Благоје Бабић

Анстракт – У раду се анализира савремени приступ мерењима и аквизицији сигнала и података парцијалних пражњења на високонапонским великим генераторима као и савремени приступ обради и анализи података. Дата је дефиниција парцијалних пражњења и појединих типова парцијалних пражњења код генератора. Описан је савремени приступ анализи сигнала парцијалних пражњења и издвајању односно класификацији појединих типова пражњења и сметњи. Приказана је савремена ТФ анализа улазног сигнала, која подразумева израчунавање ефективне фреквенције и времена трајања импулса које су карактеристичне за поједини улазни импулс односно тип пражњења.

Кључне речи – парцијална пражњења, генератор, ТФ дијаграм

I УВОД

Парцијална пражњења (ПП) у изолационом систему високонапонске машине као што су велики хидро и турбо генератори су праћена врло брзим напонским и струјним импулсима који се простиру кроз објекат. За мерење је практично доступан одзив средине (електричне мреже објекта за високе фреквенције) на импулсну побуду.

Анализа импулса ПП је врло комплексна. У првом реду се ради статистичка амплитудно - фазне расподеле импулса (мапе пражњења) и друге статистичке расподеле броја понављања, магнитуда, знака идр. На мапама пражњења се раде одређене анализе облика поља, нагомилавања и њиховог међусобног односа (симетрија, почетак поља у односу на “zero crossing”, величина [1].

Анализира се магнитуда и дисперзија ПП, трајање, односно постојаност у времену, зависност од напона идр.). У новије време су актуелне анализе временског облика сигнала (вејвлет анализа, FFT анализа, анализа спектралне снаге, израчунавање ефективне фреквенције сигнала и карактеристичног времена и др.) [2].

У анализи сигнала посебна пажња се поклања потреби издвајања шума и сметњи из корисног сигнала јер се мониторинг парцијалних пражњења одвија у окружењу са присуством бројних сметњи и шума (корона, на спољашњој површини изолатора, у високо напонским везама, ПП у другим системима у близини) [1].

Ненад Карталовић, *Електротехнички институт Никола Тесла, Универзитет у Београду, Косте Главинића 8а, Београд, nenad.kartal@ieent.org.*

Иванка Миљаковић-Јевтић, *Висока железничка школа Београд, Здравка Челара 14, Београд, jevtamj@yahoo.com*

Филип Зец, *Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, Булевар Краља Александра 73, Београд, filip_zec_90@live.com*

Александар Жигић, *Електротехнички институт Никола Тесла, Универзитет у Београду, Косте Главинића 8а, Београд, azigic@ieent.org*

Благоје Бабић, *Електротехнички институт Никола Тесла, Универзитет у Београду, Косте Главинића 8а, Београд, blagoje.babic@ieent.org*

Приступ издвајању сметњи је двојак: хардверски и софтверски. Практична решења увек садрже оба решења у разној сразмери која одговара техничком проблему.

Након издвајања сметњи приступа се идентификацији типова пражњења што у основи подразумева све претходно набројане методе.

Након идентификације типова пражњења приступа се комплексној дијагностици стања изолационог система која поред испитивања парцијалних пражњења подразумева и друге дијагностичке методе. Дијагностика треба да на основу претходно поменутих анализа идентификује потенцијалне дефекте изолационог система, да процени ниво ризика за рад машине и да одреди одређене елементе одржавања.

II МАПЕ ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА

За анализу парцијалних пражњења користи се низ карактеристичних мапа типа $\phi - q - n$ (*фазна позиција-привидно наелектрисање-број пражњења*) које се могу срести у случају пражњења код изолационих система намотаја статора, сл. 1. Треба напоменути да се могу појавити слични облици поља (кластера) за различита пражњења или потпуно различити облици поља за иста пражњења. Поред тога, појављују се разни додатни ефекти као што су интерференције, суперпозиције, преслушавања итд [3]. Стога је битно да испитивач буде добро обучен, да познаје историју догађаја на машини и да познаје материју парцијалних пражњења.

Сл. 1. Интегрална мапа пражњења са површинским пузајућим пражњењима и преслушавањима са других фаза [18].

На сл. 2. дат је приказ основних појмова и типова пражњења код намотаја статора хидрогенератора [4].

Парцијална пражњења: према ИЕС 60270 стандардима, то је локализовани електрични пробој само једног мањег дела чврсте или течне електричне изолације под високим

Сл. 2. Приказ основних типова пражњења код намотаја статора хидрогенератора.

напоном, који не премошћава (не спаја) цео међуелектродни простор.

Микрошупљине у изолацији: унутрашњи дефекти изолације, који се састоје од малих шупљина. Очекивано је да оваква врста дефекта буде присутна у било којој машини због неизбежних несавршености процеса импрегнације.

Раслојавање, унутар изолације: одвајање између слојева изолације својствено самој изолацији. То су равне шупљине унутар изолације. Оваква врста дефекта је нарочито опасна.

Раслојавање, одвајање изолације од проводника: одвајање изолације од ХВ електроде (бакарног дела). Ови дефекти се састоје од равних шупљина између ХВ електроде и изолационог материјала.

Жлеб, утор: лежиште штапа намотаја у магнетном језгру статора генератора.

Глава штапа: део штапа који се налази изван магнетног језгра.

Слабо проводни слој (премаз): премаз на делу штапа који је у лежишту штапа и служи да предупреди пражњења између штапа и језгра.

Слој за профилисање потенцијала (електричног поља): полупроводни слој у делу главе штапа или целој глави штапа који служи за профилисање расподеле електричног поља дуж главе штапа како локално електрично поље не би прешло дозвољене границе.

Преслушавање (интерференција): у електроници, преслушавање је било која појава при предаји сигнала једним каналом или колом трансмисионог система који ствара нежељени ефекат у другом каналу или колу. Преслушавање је најчешће узроковано непожељним капацитивним, индуктивним или проводним спајањем једног кола, или дела кола, или канала, са другим.

Позадински шум: електромагнетски сигнали, који нису у спрези са примењеним напоном, који долазе из окружења, као што су радио фреквенцијски сигнали и остали.

Спољашње сметње: спољашњи сигнали који су у корелацији са примењеним напоном и спрегнути су са мерним колом.

Пражњења у жлебу: пражњења између штапа/намотаја и зида жлеба. Ова пражњења најпре оштећују слабо проводни заштитни слој на штапу, а затим и изолацију.

Пражњења на слоју за профилисање електричног поља: пражњења која се дешавају на споју слабо проводног и полупроводног слоја (премаза) на глави штапа због присуства загађења или деградације самих слојева.

Пражњење између штапова / штапа и земље: ова пражњења се дешавају у ваздушном простору између главе штапова на различитим фазама или између главе штапа и уземљених делова (нпр. између штапа и потисног прста).

Пражњења у ваздушном зазору: ова пражњења се дешавају у ваздушном зазору између делова изолационог материјала, у зависности са променом оптерећења.

Сметње због побуде: импулси настали због комутације напонних електричних компоненти у побудном колу ротора генератора.

III АНАЛИЗА СИГНАЛА ПАРЦИЈАЛНИХ ПРАЖЊЕЊА

Шема аквизиције сигнала парцијалних пражњења приказана је на сл. 3. Сигнал пражњења се са високонапонских објеката издваја помоћу сензора (давача). Преко улазног интерфејса сигнал се уводи у мерни уређај. После филтрирања сигнала и А/Д конверзије подаци се архивирају у базу података на серверу. Обрада података не врши се у реалном времену. Поједини типови парцијалних пражњења, односно сметњи се могу значајно разликовати по својој спектралној карактеристици и по времену трајања сигнала. На пример, комутациони сигнали настали од рада тиристорске побуде имају израженије ниже фреквенције у спектру и дуже трајање (звоњаву) импулса. Слично важи за спољашња варничења. Са друге стране, неки врло брзи импулси настали пробојем ваздушне шупљине у изолацији (без присуства електрода) морају имати високе фреквенције и врло кратко трајање.

Сл. 3. Аквизиција и анализа парцијалних пражњења.

Временско - фреквентне особине се преко временско - фреквентне карактеристике датог импулса користе за издвајање импулса сметњи и класификацију појединих извора односно типова ПП. Метода се заснива на формирању такозваног FT (фреквентно - временског) дијаграма. При томе се прво врши нормирање улазних импулса и израчунавање ефективних (карактеристичних) времена T и ефективних фреквенција F [3].

Полази се од израчунавања нормираног импулса $\tilde{s}(t)$ према формули:

$$\tilde{s}(t) = \frac{s(t)}{\sqrt{\int_0^L s(\tau)^2 d\tau}}$$

при чему је $s(t)$ функција импулса парцијалних пражњења у временском домену а L је стварно временско трајање импулса. Помоћу нормираног импулса израчунава се “тежишно” време енергије импулса током трајања, t_0 :

$$t_0 = \int_0^L t \tilde{s}(t)^2 dt.$$

На основу израчунатог тежишног времена израчунава се еквивалентно време сваког импулса T :

$$T = \sqrt{\int_0^L (t - t_0)^2 \tilde{s}(t)^2 dt}.$$

За израчунавање еквивалентног фреквентног спектра импулса користи се брза Фуријеова трансформација. Еквивалентна фреквенција се израчунава према:

$$F = \sqrt{\int_0^\infty f^2 |\tilde{S}(f)|^2 df}$$

при чему је $\tilde{S}(f)$ Фуријеова трансформација од $\tilde{s}(t)$.

На дијаграму FT (фреквентно-временски), слике 1, 2, сметње ће се појавити груписане у виду грозда (кластера) у зони релативно ниских вредности F (MHz) и високих вредности T (ns) што их јасно разликује од појава ПП у

намотају статора и стога могу да се идентификују и искључе из мапе пражњења.

Ради илустрације приказаног поступка израчунавања FT дијаграма у раду су приказани резултати за два импулса, парцијалних пражњења и комутационог сигнала, чији су временски облици приказана на сл. 4.

Сл. 4. Временски облик: а) сигнала парцијалних пражњења, б) комутационог сигнала (тиристори).

На временским функцијама приказаним на сл. 4 примењена су потребна израчунавања.

Спектри сигнала су нађени применом FFT (брзе Фуријеове трансформације) у софтверу за развој техничких апликација Матлаб фирме Mathworks, користећи програмску библиотеку FFTW [5].

Сл.5. Фреквентно - амплитудна карактеристика: а) сигнала парцијалних пражњења, б) комутационог сигнала (тиристори).

Брза Фуријеова трансформација, односно спектар сигнала, се израчунава у броју тачака који је 2^n где се n тако бира да је 2^n први већи број од броја тачака у временском домену (нпр. за број тачака од 1500, $n=11$ односно $2^{11}=2048$).

Фреквенција одмеравања је изабрана тако да је 2.5 пута већа од максималне фреквентне компоненте сигнала у временском домену како би се спречило преклапање спектра сигнала после одмеравања.

На сл. 5. дата је фреквентно - амплитудна карактеристика сигнала парцијалних пражњења (а) и комутационог сигнала који потиче од тиристора (б).

Дијаграми приказују само магнитуде (апсолутне вредности) спектралних компоненти за позитивне фреквенције [5].

Подаци који се односе на дијаграме на сликама 4 и 5 се користе за израчунавање координата T и F на FT дијаграмима, табела 1.

Табела 1. Подаци за TF координате за два импулса

Тип импулса	F координата	T координата
1. Парцијална пражњења	12 869 160 Hz	1.37878E-06 s
2. Комутациони сигнал	745 174 Hz	3.34646E-06 s

На сл. 6 приказан је поступак обраде података система за мониторинг парцијалних пражњења који су били претходно смештени у базу података.

Након учитавања импулса из базе података одређује се привидно наелектрисање импулса $q(pC)$ или магнитуда $U(mV)$ (карактеристична или максимална). На основу свих обрађених података формира се интегрална мапа пражњења, сл. 1, или сл. 6 дијаграм А. На тој мапи треба идентификовати сметње и ПП феномене, односно тип и карактеристике активности парцијалних пражњења односно кластера нагомилавања.

За конкретан комутациони импулс утврђено је да, према подацима из табеле 1, припада наранџастој зони обележеној стрелицом на дијаграму В, сл. 6. Када се формира редукована мапа пражњења за поменути наранџасту зону, добија се дијаграм С, сл. 6, са које се јасно види карактер сметњи које стварају тиристори у побуди ротора генератора. Сличном анализом за сигнал парцијалних пражњења се закључује да он припада љубичастом кластеру на FT дијаграму, односно кластеру облика положене линије на интегралној А и редукованој Д мапи парцијалних пражњења, сл. 6.

У табели 2 дат је преглед неких карактеристичних величина за сигнале парцијалних пражњења и сметњи за један конкретан хидрогенератор. На сликама од 7 до 11 дате су мапе парцијалних пражњења за посматрани генератор.

Сл. 6. Анализа и дијагностика парцијалних пражњења

Табела 2. Неке карактеристике парцијалних пражњења на хидрогенератору.

Ред. бр.	Еквивалентни фреквентни опсег F (MHz)	Еквивалентно време T (ns)	Тип пражњења Према ИЕС 60034-27-2	Магнитуда пражњења (mV)	Напомена
1.	9.50 - 11.5	220 - 350		200	преслушавање
2.	11 - 13 08 - 15	125 - 250 150 - 300,400	штап-штап	(-) 500, 1000 (+) 50, несим.	фаза -30+ >, 90+ <
3.	11 - 13 10 - 15	125 - 250 150 - 300	жлеб	(-) 500, 1000 (+) 50, несим.	фаза -30+ >, 90+ <
5	1	300-600	Сметње	10-2000	Тиристор
6	2 - 4	200-500,600	микрошупљине	50	фаза -10+ , 80+
7	7 - 12	100-300	површинско, глава	(-) 500, 1000	

Сл. 7. Интегрална мапа парцијалних пражњења за један хидро генератор.

Сл. 9. Редукована мапа парцијалних пражњења за један хидро генератор (комутациони импулси од тиристора).

Сл. 8. Израчуната FT мапа парцијалних пражњења за један хидрогенератор.

Сл. 10. Редукована мапа парцијалних пражњења за један хидро генератор (унутрашња пражњења у изолацији).

IV ЗАКЉУЧАК

У раду се анализира савремени приступ аквизицији и обради сигнала и података парцијалних пражњења на високонапонским великим генераторима. Парцијална пражњења су изражено стохастичке природе [6]. Стога је статистички приступ анализи сигнала и података неопходан. Анализа сигнала и података у првом реду треба да омогући издвајање односно класификацију појединих типова пражњења и посебно сигнала сметњи. У раду је приказана савремена TF анализа улазног сигнала, која подразумева израчунавање ефективне фреквенције и времена трајања импулса које су карактеристичне за поједини тип пражњења. Како се у раду показало, ова метода је супериорна у односу на досадашње класичне методе.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Elektroprivreda Srbije, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, "Studija magnetni monitoring obrtnih električnih mašina u elektranama EPS", Beograd 2013.
- [2] Boualem Boashash, Time Frequency Signal Analysis and Processing, ISBN: 0-08-044335-4
- [3] R Altenburger, C Heitz and J Timmer, Analysis of phase-resolved partial discharge patterns of voids based on a stochastic process approach, J. Phys. D: Appl. Phys. 35 (2002) 1149.1163.
- [4] International standard 60270-PD measurements.
- [5] Frigo, M. and S. G. Johnson, "FFTW: An Adaptive Software Architecture for the FFT," Proceedings of the International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Vol. 3, 1998, pp. 1381-1384.
- [6] Nenad Kartalović, „Stohastičnost dielektrične čvrstoće gasne izolacije“, disertacija, ETF Beograd, 2000.

ABSTRACT

The paper analyzes the contemporary approach to measurement and signal acquisition and data on high partial discharge large generators and a modern approach to the processing and analysis of data. The definition of partial discharges and certain types of partial discharge code generator. Described is a modern approach to signal analysis of partial discharge and separation or classification of certain types of discharges and interference. Displayed is a modern TF analysis of the input signal, which involves calculating the effective frequency and duration of pulses that are characteristic of a particular type of discharge.

CONTEMPORARY METHODS OF MONITORING AND ANALYSIS OF PARTIAL DISCHARGE TESTING OF LARGE GENERATORS

Nenad Kartalović, Ivanka Jevtić-Miljaković, Filip Zec, Aleksandar Žigić, Blagoje Babić

Сл. 11. Редукована мапа парцијалних пражњења за један хидро генератор (површинска пражњења у слоју за профилисање потенцијала).

На сл. 7. приказана је интегрална мапа парцијалних пражњења за један хидрогенератор, формирана након обраде свих импулса који се за дато мерење налазе у бази. Мапа се добија посебним софтвером који израчунава фазну позицију импулса и магнитуду. Може се уочити да је мапа врло комплексна, да садржи већи број кластера нагомиланавања импулса који потичу од различитих пражњења и сметњи.

Истовремено се израчунава и FT мапа парцијалних пражњења, сл. 8. На њој су накнадно изабране групе кластера означене бојама (наранџастом, плавом, љубичастом) помоћу којих се затим формирају редуковане мапе.

На сл. 9. је приказана редукована мапа парцијалних пражњења која потиче од наранџастих кластера са сл. 8. Како се са сл. 9 може јасно уочити, импулси потичу од комутација односно тиристора побуде генератора.

На сл. 10. је приказана редукована мапа парцијалних пражњења која потиче од плавих кластера са сл. 8. Како се са сл. 10 може јасно уочити, импулси потичу од парцијалних пражњења у шупљинама изолације, највероватније насталих због раслојавања.

На сл. 11. је приказана редукована мапа површинских парцијалних пражњења у слоју за профилисање потенцијала.